

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ЯРЕМБАШ А.И.,
д-р экон наук, доц., профессор кафедры
инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ШУМКОВА Е.А.,
преподаватель кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены методики оценки эффективности корпоративного обучения. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности корпоративного обучения персонала на предприятии.

Ключевые слова: корпоративное обучение, оценка эффективности, персонал, развитие, показатели эффективности

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF CORPORATE TRAINING AT THE ENTERPRISE

YAREMBASH A.I.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Innovation
Management
and project management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SHUMKOVA E.A.,
The lector at the Department of Innovation
Management
and project management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article studies methods for evaluating the effectiveness of corporate training. Methodological recommendations for evaluating the effectiveness of corporate training of staff at the enterprise have been developed.

Keywords: *corporate training, performance evaluation, staff, development, performance indicators*

Актуальность темы исследования. Интенсификация инновационных процессов в производственно-экономической сфере вызывает необходимость расширения профессиональных компетенций специалистов, что требует развития корпоративного образования. Корпоративное обучение является действенным инструментом внутрифирменного развития, подготовки и повышения результатов труда сотрудников.

В связи с этим нарастает необходимость в поиске актуальных методик оценки эффективности корпоративного обучения. Современное корпоративное обучение на фоне повсеместных установок и запросов на рост производительности труда, в том числе в рамках национальных проектов, не может быть неэффективным. Именно поэтому перспективной и актуальной становится оценка эффективности корпоративного обучения в области его влияния на результативность труда персонала и разработка методики, которая бы в части определения результатов и планирования потребности в обучении опиралась на внутрифирменные ключевые показатели эффективности.

Указанные обстоятельства обуславливают *актуальность темы настоящего исследования.*

Анализ последних публикаций по теме исследования. Исследуемая проблематика является многоаспектной, что повлияло на необходимость изучения оценки эффективности корпоративного обучения в научных трудах как российских, так и зарубежных учёных.

Методикам оценки эффективности корпоративного обучения в России уделяли внимание такие авторы: Е.А. Александрова, А.Н. Корнилов, О.Н.; Б. Блум, Бородина, Р. Е. Мансуров, В. Филянин; за рубежом Д. Киркпатрик, Э. Л. Мотт, К. Паппас, К. Т. Магомедова и другие.

В научной литературе описано достаточно большое количество подходов к оценке эффективности корпоративного обучения. Однако в результате анализа выяснилась недостаточность современных методик оценку эффективности обучения.

Таким образом, *целью* настоящего исследования является разработка методических рекомендаций по оценке эффективности корпоративного обучения персонала на предприятии.

Изложение основного материала исследования. Результаты практического оценивания эффективности корпоративного обучения, проведенного на ряде предприятий г. Донецка, определили, что наиболее оптимальной является методика многоуровневой оценки. Её суть состоит в исследовании ряда элементов системы оценки эффективности, а именно: цели корпоративного обучения; возможность интегрирования в деятельность организации; планирование обучения; компетентность обучающего персонала

(тренеров); знания и навыки, приобретенные в результате обучения; полезность сотрудников после обучения; эффективность инвестиций в корпоративное обучение.

Уровнями оценки эффективности корпоративного обучения являются:

1) оценка эффективности по динамике численности сотрудников (количество обучаемых – количество принятых на работу);

2) оценка эффективности с помощью анализа обратной связи после обучения;

3) оценка эффективности путём оценки приобретённых знаний и навыков сотрудников с помощью тестирования.

При этом определяются следующие показатели.

Количественная устойчивость обучаемой группы (только для первичного обучения) – показатель необходим для определения необходимого количества сотрудников в строго определённый срок. Способствует более точному прогнозированию численности персонала и минимизации затрат на подбор сотрудников. Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\% C = NI/N \times 100\% (10) \geq 80\%, \quad \dots\dots(1)$$

где *NI* – количество участников на день итогового экзамена;

N – общее количество участников на начало обучения.

Успешная сдача итогового экзамена (первичное обучение и повышение квалификации) – показатель используется для контроля уровня знаний и навыков, необходимых для выполнения необходимых производственных задач. Определяется по формуле:

$$\% UC = (PI/P) \times 100\% \geq 75\%, \quad \dots\dots(2)$$

где *PI* – количество обучаемых, успешно сдавших экзамен по окончании обучения,

P – общее количество обучаемых, сдающих экзамен.

Качество обучения (первичное и повышение квалификации) – показатель, демонстрирующий полноту приобретённых компетенций, по всему курсу обучения. Необходим для определения полноты полученных знаний и навыков. Кроме того, показывает отклонения в обучении, требующие доработки в период адаптации сотрудников. Определяется по формуле:

$$\% QT \geq 85\%, \quad \dots\dots\dots(3)$$

где *QT* – средний балл по ведомости результатов итогового экзамена. При этом учитываются только правильные ответы.

Все показатели эффективности обучения, в общем по каждой группе, и каждого участника обучения, фиксируются в специальном документе, в котором кроме того отражены показатели результаты работы тренера.

Документ создаётся после окончания обучения и архивируется. При этом показатели можно отфильтровать по времени и виду обучения.

Пример документа с результатами корпоративного обучения на примере ГП «Почта Донбасса» приведен в табл. 1.

По данным табл. 1 производится итоговый расчёт показателей эффективности первичного обучения:

% количественной устойчивости обучаемой группы $5 / 4 \times 100\% = 80,5\%$. (1 участник не продолжил обучение – в таблице отмечен как «н/я»). Показатель соответствует норме.

% успешной сдачи итогового экзамена $\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$ (1 участник не набрал необходимого числа баллов). Целевой показатель соответствует нормативному.

Таблица 1

Показатели оценки эффективности корпоративного обучения и работы обучающего персонала на ГП «Почта Донбасса» (первичное обучение)

Вид обучения	ФИО участника	Результат max 100 б.	ФИО и подпись тренера
первичное (базовое)	Участник 1	98	
первичное (базовое)	Участник 2	н/я	
первичное (базовое)	Участник 3	93	
первичное (базовое)	Участник 4	54	
первичное (базовое)	Участник 5	69	

Качество обучения определяется как сумма результатов, делённая на число сдававших итоговый экзамен, и равна: $260 / 3 = 86,66$ балла. Показатель соответствует норме. Как следует из данных табл. 1, работу тренера следует признать успешной, т.к. значения показателей эффективности корпоративного обучения, по исследуемой группе, соответствуют нормативным. Если в процесс корпоративного обучения вовлечено несколько групп, по различным видам обучения, то с помощью определения среднего значения указанных показателей даётся оценка деятельности руководителя по корпоративному обучению.

Регулярный мониторинг показателей корпоративного обучения и анализ его результатов позволяет эффективно управлять результативностью обучения, и, в случае необходимости, планировать и осуществлять корректирующие мероприятия для руководителя и тренеров.

Кроме того, это позволит оценивать их деятельность на предмет соответствия необходимым профессиональным требованиям и компетенциям. Расчёт интегрального показателя эффективности корпоративного обучения, характеризующий степень достижения образовательных целей, приведен в табл. 2.

Как следует из табл. 2 (итоговое значение составляет 100,68%), показатели по корпоративному (в нашем случае первичному) обучению полностью соответствуют нормативным. Кроме того, данные расчёта доказывают успешность работы руководителя корпоративного обучения и задействованных тренеров.

Оценка эффективности корпоративного обучения зависит от удовлетворения потребности в необходимой численности персонала, как действующих, так и новых сотрудников.

При этом следует учитывать степень усвоения знаний и получения навыков обучаемыми, что необходимо контролировать с помощью итогового экзамена по изученному курсу.

Оптимальным инструментом оценивания эффективности корпоративного обучения является применение обратной связи с участниками обучения.

Таблица 2

Расчёт показателя эффективности корпоративного обучения

Показатель	Количественная устойчивость группы		Успешная сдача итогового экзамена		Качество обучения	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итоговые значения показателей	80	80	75	75	85	86,66
% выполнения (факт/план × 100%)	100		100		102	
Вес показателя	0,33		0,33		0,34	
Интегральная доля (% выполнения веса показателя)	33		33		34,68	
Итого % достижения цели (сумма интегральных долей каждого показателя)	100,68					

Это доказывают результаты практических исследований, проведенных на исследуемых предприятиях. Сбор информации производится с помощью электронного или бумажного анкетирования участников обучения. Суть метода анкетирования заключается в следующем.

Участники обучения самостоятельно оценивают результаты обучения (оценка производится по шкале от 0 до 10 баллов. При этом «0» означает, что респондент не согласен, а «10» показывает его согласие с пунктом анкеты. Кроме того, анкета содержит свободное поле, в котором респондент может изложить свои комментарии (жалобы, замечания, предложения, пожелания) по сути пройденного обучения.

Следует заметить, что анкету целесообразно предложить заполнить до проведения итогового экзамена, что позволит исключить влияние результата экзамена на субъективную общую оценку проведенного обучения. Пример анкеты обратной связи с возможными вопросами, приведен в табл. 3.

Таблица 3

Анкета обратной связи участников по результатам обучения

№ пор	Раздел анкеты	Формулировка вопроса	Комментарии
1	Организация обучения	Своевременность, полнота и доступность информации о тренинге	
2		Материальное обеспечение	
3	Структура и содержание обучения	Тренинг соответствовал задачам обучения	
4		Полученные знания и навыки применимы в практической работе	
5		Методическое обеспечение способствует усвоению программы курса (раздаточные материалы, видео, презентация и пр.)	
6	Работа тренера	Понимание темы (практические примеры, ответы на вопросы и пр.)	
7		Рабочее взаимодействие с аудиторией	
8		Изложение материала доступно, логично и понятно	

Анализ полученных в результате анкетирования результатов служит для отслеживания причин, тенденций и динамики изменения эффективности процесса обучения и совершенствования его организации. Кроме того, анкеты могут прояснить индивидуальные причины низких оценок на итоговом экзамене.

Другим инструментом оценки эффективности корпоративного обучения является итоговое тестирование, служащее для оценки знаний сотрудников по окончании курса обучения. Тестирование так же, как и итоговый экзамен, используется для оценки уровня знаний сотрудников, прошедших курс обучения.

При этом имеется возможность оценивания уровня знаний участников не только по окончании тренинга, но и во время его проведения (промежуточные тестирования). Это позволяет выявить возможное недопонимание участниками материала курса и своевременно устранить проблему в рабочем порядке. Тестирование используется во всех типах внутрифирменного обучения, кроме тренингов, посвящённых получению практических навыков. Виды тестирования приведены в табл. 4.

Ещё одним инструментом оценки эффективности корпоративного обучения является оценка уровня компетентности обучающего персонала. Определение эффективности работы обучающего персонала осуществляется регулярно, по окончании каждого курса обучения.

Таблица 4

Виды тестирования, периодичность их проведения и содержание

№ пор.	Период проведения	Предназначение тестирования	Содержание теста	Условие зачёта
Итоговый контроль знаний, зачисление в штат (первичное обучение), допуск к новой работе (повышение квалификации)				
1	1 день обучения	Входной контроль знаний	50 вопросов по направлению обучения, время выполнения – 45 мин	80%
2	По окончании курса	Итоговый	100 вопросов по тематике обучения, время выполнения – 90 мин	85%
Текущий контроль знаний				
3	Согласно программе обучения	Блиц-опрос по темам, работа над ошибками	10 вопросов по теме, время выполнения – 10 мин	80%
Контроль знаний по изменениям, корректирующее обучение				
4	Ежемесячно	Тестирование по изменениям	10 вопросов по изменениям в текущей деятельности предприятия, время 15 мин.	80%
5	По мере необходимости	Тестирование по корректирующим действиям	10 вопросов по корректирующим действиям при изменениях в текущей деятельности предприятия, время 15 мин.	80%

Оценка работы обучающего персонала является неотъемлемым элементом системы оценки эффективности корпоративного обучения. На каждом конкретном предприятии должны быть разработаны собственные критерии оценки успешности тренера для дальнейшей оценки. При этом должна быть предусмотрена количественная оценка каждого из параметров, что в настоящее время отсутствует в общей системе оценки эффективности

корпоративного образования на большинстве предприятий. Мероприятия по контролю деятельности и повышению результативности работы обучающего персонала мероприятий, представлены в табл. 5.

Таблица 5

Мероприятия контроля и роста результативности тренеров

Компетенции	Направления оценки	Период контроля	Инструменты (мероприятия по работе с отклонениями)		
			Теория	Руководство	Практика
Навыки проведения обучения	Методическое обеспечение тренинга	Ежегодно	Тренинги для тренеров, видео-курсы, книги	Обратная связь, присутствие руководителя, обмен опытом	Тренинг с сопровождением, анализ тренинга на видео
	Материальное обеспечение тренинга	1 раз в месяц			
Знания производственных процессов и программного обеспечения	Итоговый экзамен	Ежегодно	Вид-тренинга, семинары по темам, оценка экспертов, мониторинг качества	Мастер-класс, обмен опытом, встреча со смежниками, перекрёстная оценка обучения, индивидуальная работа над ошибками	Анализ неудачных и успешных тренингов
	Ошибки по результатам экзамена	После каждого курса обучения			
	Оценка обучающей деятельности	1 раз в квартал			
	Формы и принципы обучения	1 раз в квартал			

Таким образом, те или иные инструменты оценки эффективности применимы при реализации любого вида корпоративного обучения, однако степени их применимости различны. Для определения возможности применения этих инструментов можно применить метод экспертных оценок, результаты которого представлены в табл. 6. Анализ табл. 6 показал, что все инструменты оценки эффективности применяются на первичном обучении и при обучении для приобретения дополнительных компетенций, тогда как на обучении для приобретения профессиональных навыков (тренинговом обучении) используется только оценка уровня компетентности обучающего персонала.

Таблица 6

Использование инструментов оценки корпоративного обучения в зависимости от его вида

№ пор.	Вид обучения	Инструменты оценки эффективности			
		Итоговый экзамен	Обратная связь	Тестирование	Оценка тренера
1	Первичное обучение	+	+	+	+
2	Обучение для приобретения дополнительных компетенций	+	+	+	+
3	Обучение при изменениях	-	-	+	+
4	Корректирующее обучение	-	-	+	+
5	Тренинговое обучение	-	-	-	+

Это, по нашему мнению, объясняется тем, что в первом случае от результатов обучения в будущем во многом зависит эффективность

функционирования предприятия по основным показателям, а во втором – достаточно трудно определить результативность и полезность работы сотрудников в будущем, и существуют сложности увязки корпоративного обучения с целями предприятия. Кроме того, практическое применение полученных в результате обучения навыков оценивает руководитель внутрифирменного обучения на предприятии.

Далее, мы произвели оценку системы корпоративного обучения в исследуемых контакт-центрах на предмет наличия уровней. Результаты сведены в табл. 7.

Таблица 7

Взаимосвязь уровней и инструментов системы оценки корпоративного обучения

№ пор.	Элементы системы оценки	Инструменты оценки
1	Цели корпоративного обучения	Успешная сдача итогового экзамена; количественная устойчивость обучаемой группы; качество знаний
2	Оценка работы обучающего персонала	Оценка экспертов, мониторинг качества, анализ неудачных и успешных тренингов
3	Оценка полезности обучения для участников	Обратная связь
4	Оценка знаний и навыков, приобретённых в результате обучения	Качество знаний и навыков, тестирование

Анализ табл. 7 показал, что в практике корпоративного обучения на исследуемых предприятиях используются все три, приведенные выше, метода оценки эффективности. Следует отметить отсутствие оценки финансовой эффективности, что обусловлено сложностью её расчёта, связанной с отсутствием в настоящее время действенных алгоритмов расчёта.

Однако даже в существующем виде система оценки эффективности корпоративного обучения способствует выполнению основной задачи – оптимизации штатного состава предприятия и его обеспечение сотрудниками нужной квалификации.

Выводы. Основными результатами настоящего исследования можно считать:

1. Подтверждена универсальность видов корпоративного (внутрифирменного) обучения для большинства предприятий и организаций.

2. Корпоративное обучение персонала классифицировано по видам в зависимости от потребностей развития предприятия.

3. Разработаны основные положения методики расчёта интегрального показателя эффективности корпоративного обучения, характеризующий степень достижения образовательных целей.

4. Разработана форма анкеты для осуществления обратной связи с участниками обучения.

5. Предложены мероприятия контроля и роста результативности тренеров.

6. Обосновано использование инструментов оценки корпоративного обучения в зависимости от его вида.

7. Установлена взаимосвязь уровней и инструментов системы оценки корпоративного обучения.

Таким образом, авторами подтверждено, что корпоративное обучение является основным инструментом подготовки сотрудников предприятия и необходимым элементом его эффективного функционирования.

Список использованных источников

1. Аксенова О.А. Оценка эффективности обучения сотрудников: проблемы и решения / О.А. Аксенова // Современные технологии управления. – 2015. – № 10 (58) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sovman.ru/article/5801>

2. Ерёмина Г.А. Ключевые показатели эффективности как инструмент управления организацией / Г.А. Ерёмина // Интернет журнал «Науковедение». – 2015. – Т. 7. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/126EVN515.pdf>. – DOI: 10.15862/126EVN515.

3. Илюшников К.К. Оценка эффективности корпоративного обучения персонала на основе ключевых показателей и метрик: дисс. ... канд. экон. наук / К.К. Илюшников. – Омск, 2021. – 171с.

4. Кудрявцева Е.И. Корпоративное обучение как современная форма повышения квалификации персонала / Е.И. Кудрявцева. А.А. Козин // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. – 2006. – № 2-3 (7-8). – С. 180-181.